

BUXORO AN’ANAVIY PICHQOQCHILIGI: TARIXIY ILDIZLARI, TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ETNOMADANIY XUSUSIYATLARI

Valisher Elmurodovich Abirov

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Ph.D.), dotsent v.b.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: abirovvalisher@gmail.com

Annotatsiya: *Buxoro an’anaviy pichoqchiligi Markaziy Osiyo hunarmandchilik madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning tarixiy ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ushbu maqola pichoqchilik san’atining tarixiy evolyutsiyasini, texnologik asoslarini, estetik va madaniy xususiyatlarini, shuningdek, zamonaviy namunalarda aks etgan rivojlanish tendentsiyalarini batafsil tahlil etadi. Buxoro maktabi misolida, metall qotishmalari, yasash texnikalari, bezak uslublari va madaniy merosning o‘zaro bog‘liqligi ko‘rib chiqiladi. Maqola hunarmandchilikning madaniy meros sifatidagi ahamiyatini ta’kidlab, uning saqlanishi, rivojlanishi va globalizatsiya sharoitida yuzaga keladigan muammolarga e’tibor qaratadi. Tadqiqot etnografik materiallar, arxeologik topilmalar va zamonaviy ustalar ishlariga asoslanadi.*

Kalit so‘zlar: *Buxoro an’anaviy pichoqchiligi, hunarmandchilik, metall qotishmalari, damask po‘lat, ishlov texnologiyasi, qo‘lbola ishlab chiqarish, Buxoro maktabi, etnomadaniy meros, islamiy naqshlar, g‘irih naqshlar, ustachilik an’anasi, pichoq yasash texnologiyasi, suvenir pichoqlar, qassoblik pichoqlari, ov pichoqlari, zardo‘zlik qaychilari, ustoz-shogird tizimi, moddiy madaniyat.*

BUKHARA TRADITIONAL KNIFEMAKING: HISTORICAL ROOTS, TECHNOLOGICAL PROCESSES, AND ETHNOCULTURAL CHARACTERISTICS

Valisher Abirov

Doctor of Philosophy in History Ph.D, Acting Associate Professor

Tashkent State University of Oriental Studies,

E-mail: abirovvalisher@gmail.com

Abstract: *Bukhara traditional knifemaking is an important component of Central Asian handicraft culture, with its historical roots tracing back to ancient times. This article provides a detailed analysis of the historical evolution, technological foundations, aesthetic and cultural characteristics of knifemaking art, as well as development trends reflected in modern examples. Using the Bukhara school as a case study, the interrelation of metal alloys, production techniques, decorative styles, and*

cultural heritage is examined. The article emphasizes the significance of handicrafts as cultural heritage, focusing on issues of preservation, development, and challenges arising in the context of globalization. The research is based on ethnographic materials, archaeological findings, and the works of contemporary craftsmen.

Keywords: *Bukhara traditional knifemaking, handicrafts, metal alloys, Damascus steel, processing technology, handmade production, Bukhara school, ethnocultural heritage, Islamic ornamental patterns, geometric patterns, craftsmanship tradition, knife-making technology, souvenir knives, butcher knives, hunting knives, embroidery scissors, master-apprentice system, material culture.*

ТРАДИЦИОННОЕ НОЖЕВОЕ ДЕЛО БУХАРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Валишер Эльмуродович Абиров

Кандидат исторических наук, и. о. доцента

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: abirovvalisher@gmail.com

Аннотация: *Традиционное ножевое дело Бухары является важной составляющей ремесленной культуры Центральной Азии, а его исторические корни уходят в древние времена. В данной статье представлен подробный анализ исторической эволюции искусства изготовления ножей, его технологических основ, эстетических и культурных особенностей, а также тенденций развития, отраженных в современных образцах. На примере бухарской школы исследуется взаимосвязь металлических сплавов, технологий изготовления, декоративных стилей и культурного наследия. В статье подчеркивается важность ремесленного мастерства как культурного наследия, уделяется внимание его сохранению, развитию и проблемам, возникающим в контексте глобализации. Исследование основано на этнографических материалах, археологических находках и работах современных мастеров.*

Ключевые слова: *Традиционные бухарские ножи, ремесленное мастерство, металлические сплавы, дамасская сталь, технологии обработки, ремесленное производство, Бухарская школа, этнокультурное наследие, исламские орнаменты, орнаменты «Гайра», традиции мастерства, технология изготовления ножей, сувенирные ножи, мясницкие ножи, охотничьи ножи, ножницы с золотой вышивкой, система «мастер-ученик», материальная культура.*

KIRISH

O‘zbekistonning boy madaniy va hunarmandchilik merosi doirasida Buxoro an’anaviy pichoqchiligi alohida o‘rin egallaydi. Bu san’at turi nafaqat amaliy maqsadlarda – ovqat tayyorlash, qassoblik, ovchilik va ro‘zg‘or ishlarida – qo‘llanilgan, balki estetik, ramziy va madaniy qiymatga ega bo‘lgan. Tarixiy jihatdan, Buxoro pichoqchiligi O‘rta Osiyo hunarmandchiligining umumiy evolyutsiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning ildizlari qadimgi temirchilik va metallga ishlov berish an’analariga borib taqaladi. XIX–XX asrlarda Buxoro amirligi davrida pichoqchilik maktabi o‘zining yuksak cho‘qqisiga chiqqan bo‘lib, bu davrda pichoqlar nafaqat kundalik vosita, balki saroy buyumlari, suvenirlar va kolleksion asarlar sifatida baholangan.

Zamonaviy tadqiqotlarda (masalan, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi arxivlari, etnografik materiallari va xalqaro hunarmandchilik konferentsiyalari asosida) Buxoro pichoqchiligining texnologik va madaniy asoslari batafsil o‘rganilmoqda. Ushbu maqola, pichoqchi ustalar Idiyev Nosir Ibodovich va Kamolov Shukurillo Abduvohid o‘g‘li kabi zamonaviy hunarmandlar bilan suhbat hamda ularning ishlarini batafsil misol qilib, tarixiy va texnologik jihatlarni tizimli ravishda tahlil etadi. Maqsad – bu sohani antropologik jihatdan tadqiq etish, madaniy ahamiyatini ochib berish, uning saqlanishi uchun ilmiy asos yaratish va global tendentsiyalar bilan bog‘liq holda rivojlanish yo‘llarini belgilash. Maqola quyidagi bo‘limlarga bo‘lingan: tarixiy fon, texnologik asoslar, estetik va madaniy xususiyatlar, zamonaviy namunalari, saqlash va rivojlanish muammolari, xulosa va tavsiiyalar.

NAZARIY-KONSEPTUAL ASOS

Buxoro an’anaviy pichoqchiligi xalq hunarmandchiligi tizimining tarkibiy qismi sifatida moddiy va nomoddiy madaniy merosning o‘zaro bog‘liq fenomeni hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning nazariy asoslari etnologiya, madaniy antropologiya va texnologik tarix yondashuvlariga tayanadi. Jumladan, Daniel Miller material madaniyatni passiv aks ettiruvchi emas, balki ijtimoiy hayot va identitetlarni shakllantiruvchi faol tizim sifatida izohlaydi (Miller, 1987).

Buxoro an’anaviy pichoqchiligi kabi hunarmandchilik tizimlarini tahlil qilishda “ustalik” tushunchasi markaziy o‘rin egallaydi. Richard Sennett hunarmandchilikni insonning asosiy ichki ehtiyoji sifatida izohlab, sifatli mehnat faqat tashqi natija emas, balki ichki ma’naviy-axloqiy jarayon ekanligini ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, craftsmanship “the basic human impulse to do a job well for its own sake” (biror ishni o‘zi uchun, mukammal bajarishga bo‘lgan insonning tabiiy ichki intilishi) bo‘lib, bu jarayonda ustaning e’tibori o‘ziga emas, balki ishning sifatiga qaratiladi (Sennett, 2009). Buxoro pichoqchilik maktabida shakllangan ustoz-shogird an’anasi va qo‘lbola ishlab chiqarish jarayonlari faqat texnik ko‘nikmalar majmui emas, balki mehnatning ma’naviy-axloqiy qiymatini ifodalovchi madaniy tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Xususan, hunarmandchilikni faqat amaliy ishlab chiqarish jarayoni sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy identiklikni ifodalovchi tizim sifatida talqin etish konsepsiyasi asos qilib olinadi.

Konseptual jihatdan pichoqchilik uch asosiy yo‘nalishda tahlil qilinadi:

— *texnologik tizim* (metall qotishmalari, ishlov berish bosqichlari, qo‘lbola ishlab chiqarish usullari);

— *estetik tizim* (islamiy va g‘irih naqshlar, shakl va dizayn, dekorativ elementlar);

— *etnomadaniy tizim* (ustoz-shogird an‘anasi, hududiy maktablar, marosimiy va ijtimoiy funksiyalar).

Shuningdek, tadqiqotda hunarmandchilikning “madaniy transfer” va “an‘ana va innovatsiya uyg‘unligi” konsepsiyalari muhim o‘rin tutadi. Buxoro pichoqchiligi tarixiy rivojlanish jarayonida doimiy ravishda tashqi madaniy ta’sirlar (masalan, afg‘on, yapon va islomiy san‘at an‘analari) bilan o‘zaro integratsiyalashgan holda shakllanib kelganligi qayd etiladi. Shu bois, ushbu yo‘nalish dinamik tizim sifatida, ya’ni an‘ana va zamonaviylik o‘rtasidagi doimiy o‘zgaruvchan muvozanat sifatida talqin etiladi.

ASOSIY QISM

Buxoro pichoqchiligining tarixiy ildizlari O‘rta Osiyoning qadimgi temirchilik an‘analariga, xususan, miloddan avvalgi II–I ming yillikka borib taqaladi. Arxeologik tadqiqotlar (masalan, Buxoro viloyatidagi Varakhsha va Paykend qazishmalarida topilgan temir buyumlar) shuni ko‘rsatadiki, bu hududlarda bronza va temirdan yasalgan pichoqlar, qurol va maishiy asboblarning ishlab chiqarilishi rivojlangan edi. Qadimgi davrlarda pichoqchilik ko‘chmanchi va sessil madaniyatlarning o‘zaro ta’siri natijasida shakllangan bo‘lib, uning dastlabki shakllari ov va urush qurollari sifatida paydo bo‘lgan.

VII–IX asrlarda arab xalifaligi va islomiy madaniyatning tarqalishi bilan pichoqchilik san‘ati yangi bosqichga ko‘tarildi. Islomiy estetika ta’sirida pichoqlarning dizayni o‘zgardi: islamiy (o‘simliksimon va gulli) naqshlar, geometrik g‘irih elementlari va arabesk uslublari keng qo‘llanila boshlandi. Bu davrda Buxoro Buyuk Ipak yo‘lining markazlaridan biriga aylanganligi sababli, metallar (jumladan, Eron va Xitoydan keltirilgan yuqori sifatli po‘latlar) va texnologiyalar almashinuvi kuchaydi. X–XII asrlarda Temuriylar davri ostida pichoqchilik professional hunarmandchilik darajasiga ko‘tarildi, bu esa oilaviy maktablarning paydo bo‘lishiga olib keldi.

XVI–XVIII asrlarda Buxoro xonligi davrida pichoqchilik o‘zining klassik shaklini oldi. Buxoro shahri hunarmandchilik markazi sifatida mashhur bo‘ldi, bu yerda pichoqchilar gil‘diyalari tashkil etildi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Buxoro amirligi saroyida pichoqlar maxsus ustalar tomonidan tayyorlanar edi. Masalan, Amir Olimxon saroyi uslubidagi pichoqlar soddaligi, funksionalligi va minimalistik bezaklari bilan ajralib turardi, ammo ularning texnologik sifati zamonaviy yapon yoki afg‘on uslublari bilan taqqoslanadigan darajada yuqori edi. Bu davrda pichoqlar nafaqat amaliy, balki diplomatik sovg‘alar sifatida ham ishlatilgan.

XX asrda sovet davri ta’sirida pichoqchilik sanoatlashtirilishga duch keldi: hunarmandchilik kollektivlashtirildi va qo‘lbola texnikalar qisman cheklangan. Biroq, an‘anaviy usullar oilaviy doiralarda saqlanib qoldi. Mustaqillik yillarida (1991-yildan

keyin) Buxoro pichoqchilik maktabi milliy meros sifatida tiklandi. UNESCOning nomoddiy madaniy meros dasturlari doirasida bu san’at turining saqlanishi masalalari ko’tarildi. Bugungi kunda ustalar, masalan, Idiyev Nosir Ibodovich va Kamolov Shukurillo Abduvohid o‘g‘li kabi hunarmandlar, bu an’analarni davom ettirib, Afg‘on, Yapon va Yevropa uslublari elementlarini qo‘shmoqda. Bu evolyutsiya pichoqchilikni nafaqat amaliy, balki turistik, kolleksion va global bozorda raqobatbardosh san’at turiga aylantirdi. Tarixiy manbalar (masalan, “Buxoro ta’rixi” va etnografik yozuvlar) shuni ko‘rsatadiki, pichoqchilik oilaviy hunar bo‘lib, avloddan-avlodga o‘tgan. Buxoro maktabi, masalan, Xiva (oddiy uslub) yoki Samarqand (rangli bezaklar) maktablaridan farqli o‘laroq, metall qotishmalarining ko‘pligi va naqshlarning murakkabligi bilan ajralib turadi. Ushbu tarixiy fon texnologik asoslarni tushunish uchun asosiy rol o‘ynaydi.

Buxoro an’anaviy pichoqchiligining texnologik asoslari qadimgi temirchilik va zamonaviy hunarmandchilikning sintezi hisoblanadi. Asosiy jarayonlar quyidagilar: material tanlash, qotishma tayyorlash, formaga solish, islov berish, bezash va sifat nazorati. Bu jarayonlarning har biri ustaning tajribasiga asoslanadi va har bir pichoqni noyob qiladi.

Material tanlash va qotishma tayyorlash. Pichoq tig‘i (asosiy kesuvchi qismi) odatda bir necha turdagi metallarning qotishmasidan tayyorlanadi. Buxoro maktabida keng tarqalgan usul – 4–7 turdagi metallarni aralashtirish, bu damask po‘latining O‘rta Osiyo variantiga yaqin. Masalan, egov (yuqori karbonli po‘lat, o‘tkirlik uchun), klavin (bardoshli temir turi, chidamlilik uchun), oddiy temir (asosiy massa), risor (egiluvchan metall, shikastlanmaslik uchun), arra (kesuvchi po‘lat, aniqlik uchun), rijaveka (zanglamaydigan po‘lat, korroziyaga qarshilik uchun) va cho‘yan (qattiqlik uchun) kabi materiallar ishlatiladi. Bu qotishma pichoqqa mustahkamlik, o‘tkirlik va chidamlilik beradi. Tarixiy jihatdan, metallar Ipak yo‘li orqali import qilingan: Rossiya va Eron po‘latlari yuqori baholanardi. Zamonaviy ustalar, masalan, Idiyev Nosir, 7 turdagi metallarni qo‘llab, pichoqning o‘tkirligini ularning tabiiy xususiyatlariga asoslangan holda oshiradilar. Misol uchun, uning 2025-yilgi ov pichog‘ida yetti turdagi metall qotishmasi pichoqqa yuqori darajadagi mustahkamlik beradi.

Dastasi (sopi) esa tabiiy materiallardan tayyorlanadi: yong‘oq, tut, o‘rik, chinor, g‘ujum kabi yog‘ochlar; los (bug‘u shoxi, Rossiyadan import), mol siyagi, arxar (Tojikistondan), sayg‘oq (Qozog‘istondan) shoxlari. Bu materiallar nafaqat mustahkam, balki ergonomik (qo‘lda qulay ushlar) va estetik jihatdan qulay. Yog‘ochlarning tabiiy ranglari (jorang, to‘q jigarrang, sarg‘ish) pichoqqa milliy ruh beradi. Masalan, Kamolov Shukurillo ishlarida yong‘oq yog‘ochi va oq qayin bezaklari qo‘llaniladi, bu pichoqni funksional va nafis qiladi.

Yasalish jarayoni. Pichoq qo‘lbola usulda tayyorlanadi: dastlab metall temirchilik o‘chog‘ida issiqlikda (1000–1200°C) formaga solinadi, so‘ng silliqlanadi va islov beriladi. Islov – maxsus texnika bo‘lib, pichoq yuzasida tabiiy naqshlar (to‘lqinli yoki damask uslubidagi) paydo bo‘ladi, bu metall qatlamlarining o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi. Bu jarayon ustaning mahoratini talab qiladi va har bir pichoqni noyob qiladi. Zamonaviy namunalarda, masalan, Kamolov Shukurillo

ishlarida, yapon uslubi elementlari (keng tig‘ va nozik kesim, masalan, “Santoku” shakli) qo‘shilgan, bu pichoqni go‘sh t kesish uchun ideal qiladi. Jarayonning davomiyligi – bir pichoq uchun 5–10 kun, bu esa yuqori sifatni ta’minlaydi.

Bezash va sifat nazorati. Naqshlar Buxoro uslubida – islamiy (gulli-o‘simliksimon), g‘irih (geometrik) – o‘yma, yondirish, emallash yoki inkrustatsiya orqali ishlangan. Materiallar orasida ko‘k sadaf (chig‘anoq), granat toshlari, feruza, bronza, latun, kumush va oltin suvi ishlatiladi. Ranglar tabiiy: qotamtir (tig‘ uchun), jigarrang yoki oq (dasta uchun). Sifat nazorati empirik: pichoqning o‘tkirliigi, muvozanati va chidamliligi sinovdan o‘tkaziladi. Ushbu texnikalar pichoqni amaliy vositadan san’at asariga aylantiradi. Texnologik innovatsiyalar, masalan, Afg‘on uslubi ta’siri (Idiyev Nosir ishlarida, mol siyagi dastasi bilan), pichoqni mustahkamroq va zamonaviy qiladi. Umuman, Buxoro maktabining texnologiyasi ekologik va an’anaviy bo‘lib, sanoatlashtirilgan pichoqlardan farqli o‘laroq, qo‘l mehnatiga asoslangan.

Estetik va madaniy xususiyatlar. Buxoro pichoqchiligi estetik jihatdan O‘zbekiston milliy san’atining bir qismi bo‘lib, uning madaniy ahamiyati yuqori. Pichoqlar nafaqat vosita, balki suvenir, kolleksion buyum va madaniy ramz. Naqshlar islomiy san’atdan ilhomlangan bo‘lib, ular milliy identiklikni ifodalaydi: masalan, gulli naqshlar tabiat va hayot ramzi, geometrik g‘irihlar esa tartib va uyg‘unlikni bildiradi. Estetik qiymati narxlarda aks etgan: oddiy oshxona pichoqlari 600 000–2 800 000 so‘m, bezakli suvenirler esa 4 000 000–8 000 000 so‘mgacha.

Madaniy jihatdan, pichoqchilik oilaviy hunar bo‘lib, usta-shogird tizimi orqali saqlanadi. U milliy bayramlar, to‘ylar va diplomatik tadbirlarda qo‘llaniladi. Globalizatsiya sharoitida pichoqlar xalqaro ko‘rgazmalarda (masalan, UNESCO dasturlari) namoyish etiladi, bu esa madaniy almashinuvni kuchaytiradi. Biroq, estetik va madaniy xususiyatlarning saqlanishi zamonaviy materiallar va uslublar bilan uyg‘unlashtirilishi kerak.

Zamonaviy namunalar. Zamonaviy Buxoro pichoqchiligi Idiyev Nosir va Kamolov Shukurillo ishlarida yaqqol namoyon. Idiyevning ov pichoqlari (masalan, 2025-yilgi ov pichog‘i, 30 sm, 2 300 000 so‘m) 7 turdagi metall qotishmasi va los shoxi dastasi bilan ajralib turadi; uning suvenir pichoqlari Afg‘on uslubini qo‘shgan holda, feruza va kumush bezaklarga ega (masalan, 35 sm, 8 000 000 so‘m). Oshxona pichoqlari (28–31 sm, 600 000–5 000 000 so‘m) 5 turdagi yog‘och dastasi va g‘irih naqshlari bilan funksional. Uning qaychilari (zardo‘zlik uchun, 16 sm, 250 000 so‘m) risor metallidan va Buxoro naqshlari bilan bezatilgan.

Kamolovning qassoblik pichoqlari (masalan, 2025-yilgi, 27–28 sm, 2 500 000–3 000 000 so‘m) to‘rt turdagi metall va yong‘oq dastasi bilan funksional; uning osh pichoqlari XIX–XX asr uslubida (32 sm, 3 500 000 so‘m) granat toshlari va kumush bezaklarga ega. Zamonaviy yapon uslubidagi pichoqlari (30 sm, 4 000 000 so‘m) damask naqshlari bilan ajralib turadi. Qaychilari (turna yoki bulbul shaklida, 14–18 sm, 400 000 so‘m) badiiy-estetik qiymatga ega. Bu namunalarda tarixiy an’analar zamonaviy innovatsiyalar bilan uyg‘unlashgan.

Ov pichog’i (2025)

Muallif: Idiyev Nosir Ibodovich

Hudud: Buxoro viloyati, Buxoro tumani, “Losha” mahallasi

Madaniy maktab: Buxoro an’anaviy pichoqchilik maktabi

Ushbu ov pichog’i Buxoro pichoqchilik an’analari asosida 2025-yilda qo’lda yasalgan badiiy-amaliy buyumdur. Tig’i yetti xil metall (egov, klavin, oddiy temir, risor, arra, rijstok — zanglamaydigan po’lat, cho’yan) qotishmasidan tayyorlangan bo’lib, yuqori mustahkamlik va o’tkirlikni ta’minlaydi. Dastasi tabiiy bug’u shoxidan ishlanib, ko’k sadaf elementlari bilan bezatilgan. Tig’ va sop yuzasida islmiy uslubdagi o’simliksimon naqshlar mujassam.

O’lchami: 30 sm

Rangi: tig’ – qotamtir; sop – tabiiy oq, ko’k sadafli bezak; naqshlar – grafit-qora

Vazifasi: ovchilik amaliyoti hamda estetik-kolleksion ahamiyatga ega

Narxi: 2 300 000 so’m

Osh pichog’i (go’sht mahsulotlari uchun, XIX asr oxiri – XX asr uslubi, 2025)

Muallif: Kamolov Shukurillo Abduvohid o’g’li

Kelib chiqishi: Buxoro an’anaviy pichoqchilik maktabi
Mazkur osh pichog’i Buxoro amirligi saroy an’analari, xususan Amir Olimxon davri uslubiy xususiyatlarini zamonaviy talqinda aks ettiruvchi badiiy-amaliy buyumdur. Tig’i to’rt turdagi metall (egov, risor, oddiy temir, arra po’lat) qotishmasidan qo’lbola usulda tayyorlanib, issiqlik ishlovi va silliqdash orqali mustahkamlik hamda egiluvchanlikka ega qilingan. Uzun va tor profil go’sht mahsulotlarini aniqlik bilan kesishga moslashtirilgan. Dastasi tut yog’ochidan ishlanib, soddaligi bilan funkcionallikni ta’minlaydi. Tig’ yuzasidagi to’lqinli naqshlar metallga berilgan ishlov natijasidir.

O’lchami: 32 sm

Rangi: tig’ – qotamtir, to’lqinli tekstura; sop – tabiiy yog’och rangida

Vazifasi: go’sht mahsulotlarini kesish va qayta ishlash uchun mo’ljallangan, amaliy-estetik ahamiyatga ega

Narxi: 3 500 000 so’m

Qassob pichog‘i (Buxoro usuli, 2024)

Muallif: Idiyev Nosir Ibodovich

Kelib chiqishi: Buxoro an’anaviy pichoqchilik maktabi

Mazkur qassob pichog‘i Buxoro pichoqchilik an’analariga asoslangan holda qo‘lbola texnologiyada tayyorlangan badiiy-amaliy buyumdur. Tig‘i yetti turdagi metall (egov, klavin, oddiy temir, risor, arra, rijaveka, cho‘yan) qotishmasidan ishlanib, yuqori chidamlilik va o‘tkirlikni ta’minlaydi. Dastasi sayg‘oq shoxi va bronza elementlaridan tayyorlanib, ergonomik qulaylik hamda estetik ko‘rinish beradi. Tig‘ va sop yuzasida Buxoro uslubidagi naqshlar mujassam.

O‘lchami: 28 sm

Rangi: tig‘ – qotamtir; sop – tabiiy tus

Vazifasi: qassoblik va maishiy ehtiyojlar uchun, estetik-kolleksion ahamiyatga ega

Narxi: 3 000 000 so‘m

Suvenir pichog‘i (2025)

Muallif: Idiyev Nosir Ibodovich

Manba: Buxoro an’anaviy pichoqchilik maktabi

Mazkur souvenir pichog‘i Buxoro pichoqchilik an’analari asosida yaratilgan badiiy-dekorativ buyumdur. Tig‘i to‘rtta metall (egov, klavin, oddiy temir, arra) qotishmasidan qo‘lbola usulda tayyorlanib, mustahkamlik va estetik ifodaviylikka ega qilingan. Dastasi qora graf materialidan ishlanib, Buxoro uslubidagi islamiy naqshlar bilan bezatilgan.

O‘lchami: 35 sm

Rangi: tig‘ – qotamtir; sop – qora rangli

Vazifasi: ko‘rgazma va sovg‘a uchun mo‘ljallangan, estetik-kolleksion ahamiyatga ega

Narxi: 4 000 000 so‘m

Buxoro pichoqchiligining saqlanishi bugungi kunda dolzarb masalalardan biri. Globalizatsiya va sanoatlashtirilgan ishlab chiqarish ta’sirida qo‘lbola hunarmandchilik kamaymoqda. Muammolar: materiallarning qimmatlashishi (shox va toshlar importi), yosh avlodning qiziqishining pasayishi va bozor raqobati. Rivojlanish yo‘llari: ta’lim dasturlari (ustalar maktablari), turizm integratsiyasi (ko‘rgazmalar va master-klasslar) va innovatsiyalar (ekologik materiallar). UNESCO va milliy dasturlar orqali saqlash mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Buxoro an’anaviy pichoqchiligi O’rta Osiyo hunarmandchilik madaniyatining yuksak darajada rivojlangan va ko’p qatlamli tizimlaridan biri hisoblanadi. Uning tarixiy ildizlari qadimgi metallga ishlov berish an’analariga borib taqalib, asrlar davomida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar bilan uzviy rivojlanib kelgan. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, Buxoro pichoqchiligi nafaqat amaliy buyumlar ishlab chiqarish sohasi, balki etnomadaniy identiklikni ifodalovchi muhim madaniy fenomen hamdir.

Texnologik jihatdan ushbu maktabda qo’lbola ishlab chiqarish, murakkab metall qotishmalari, islov texnikasi va an’anaviy bezak uslublari uyg’unlashgan holda yuqori sifatli mahsulotlar yaratiladi. Estetik jihatdan esa islmiy va g’irih naqshlar, tabiiy materiallardan foydalanish hamda shakl va funksiyaning uyg’unligi Buxoro pichoqchiligiga xos noyob badiiy qiymatni shakllantiradi. Shuningdek, ustoz-shogird tizimi orqali bilim va ko’nikmalarning avloddan-avlodga uzluksiz uzatilishi ushbu an’ananing barqarorligini ta’minlab kelmoqda.

Zamonaviy sharoitda Buxoro pichoqchiligi global madaniy jarayonlar bilan integratsiyalashib, turistik, kolleksion va dekorativ mahsulot sifatida ham yangi ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, sanoatlashtirish va ommaviy ishlab chiqarish bosimi an’anaviy hunarmandchilikning ayrim jihatlariga ta’sir ko’rsatmoqda.

Tavsiyalar:

- Buxoro an’anaviy pichoqchiligini UNESCO nomoddiy madaniy merosi ro’yxatiga kiritish bo’yicha ilmiy asoslarni kengaytirish.
- Ustoz-shogird tizimini institutsional qo’llab-quvvatlash va maxsus hunarmandchilik maktablarini rivojlantirish.
- An’anaviy texnologiyalarni saqlagan holda, zamonaviy dizayn va innovatsion materiallardan foydalanishni ilmiy asosda rivojlantirish.
- Pichoqchilik mahsulotlarini madaniy turizm va xalqaro ko’rgazmalar orqali keng targ’ib qilish.
- Yosh avlodni hunarmandchilikka jalb etish maqsadida maxsus ta’lim dasturlari va amaliy laboratoriyalar tashkil etish.
- Etnografik va texnologik tadqiqotlarni davom ettirib, mavjud an’analarni hujjatlashtirish va raqamlashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2021-yil 30-dekabr kuni “Hunarmandchilik faoliyatini qo’llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-77-sonli qarori.
2. Dala yozuvlari: *Buxoro viloyati, Buxoro tumani, 2025-yil*. (Pichoqchi ustalar Idiyev Nosir Ibodovich va Kamolov Shukurillo Abduvohid o’g’li bilan o’tkazilgan suhbatlar asosida).
3. Miller D. *Material Culture and Mass Consumption*. – Oxford; New York: Basil Blackwell, 1987. – 240 p.

4. Sennett R. *The Craftsman*. – New Haven; London: Yale University Press, 2009. – 326 p.
5. Maxmudov A.B. *Milliy pichoqchilik maktablarining rivojlanishi: yo‘nalishlari va muammolari* // Ilm, tadqiqot va taraqqiyot, vol. 6, no. 14, 2025, pp. 384–387.
6. Tangirova N.A. *Crafts in 16th-century Samarkand and Bukhara: An analysis based on R. G. Mukminova’s research* // *Academic Research in Modern Science: International Scientific-Online Conference*. 2025, pp. 197–200.
7. Сухарева О. А. *Бухара. XIX – начало XX в. (Позднефеодальный город и его население)*. – Москва, 1966. – 332 с.
8. Abirov, V., & Karimov, N. R. Exploring Ancient Silk Road Routes in Uzbekistan Investigating Trade, Culture, and Exchange. – P 1230-1236.
9. Odilov, B., Sayfullaev, D., Karimov, N., Abirov, V., Rustamboev, I., & Sattorova, Z. (2026, January). Cyber Awareness for Ethnotourists: Navigating Risks in Cultural Experiences. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3345, No. 1, p. 020167). AIP Publishing LLC.
10. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript. *A project on the Study of Oriental manuscript sources*. // *Journal of Social Research in Uzbekistan*, 50-52.
11. Abirov, V. (2026). Antropologik ilmiy yondashuvlar asosida moddiy madaniy meros an’alarini tahlil qilish. “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 4, 255-265.
12. Doniyorov, A. K., & Abirov, V. E. (2022). Theoretical Conceptual Views on the Emergence of the Nation in World Historiography. *Current Research Journal of History* (ISSN –2767-472X). 3.10. – P. 1-7.
13. Abirov, V. E. (2024). Akademik Bo‘riboy Ahmedov tadqiqotlarida o‘zbek xalqining shakllanish tarixi masalasi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI век: Вопросы науки и образования)*, 3(3), 211-219.
14. Исҳоқов, М., & Ғайратжон, Ж. (2022). «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. *Востоковедение*, 14(1), 121-133.
15. Абиров, В. (2021). Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования Учредители: Белгородский государственный национальный исследовательский университет*, 7(4), 120-131.
16. Абиров, В. Э. (2021). 1991-1998 йилларда Ўзбек халқининг келиб чиқишига оид тадқиқотлар. Марказий Осиё ижтимоий тадқиқотлар журналі 2021, 2(1). – Б 128-138.